

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7729943>
УДК 543.544.53

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ИММУНОГЛОБУЛИНА IGG1 МЕТОДОМ АФФИННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

О.С. Салина,

магистрант, направление «Химическая технология», программа
«Химия и технология биологически активных веществ»

Е.А. Власова,

доц.,
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
г. Иваново

Аннотация: В настоящей работе приведены результаты исследований сорбционной способности аффинных сорбентов на основе агарозы – MabSelect Sure (производство США) и SunResin (производство Китай), а также сравнение их эффективности для очистки (выделения) человеческого иммуноглобулина IgG1 из культуральной жидкости. Определены оптимальная масса белка при выделении его из культуральной жидкости для нанесения на колонку с исследуемыми сорбентами, оптимальный объем культуральной жидкости для нанесения ее на сорбент. Рассчитана оптимальная динамическая емкость сорбентов: у MabSelect Sure она равна 22,5 мг/мл, у SunResin – 21,3 мг/мл. Изучено влияние pH элюирующего раствора на степень хроматографической очистки и выход целевого белка с помощью указанных сорбентов. Определено оптимальное значение pH данного раствора для максимального извлечения белка, содержания мономеров и агрегатов и остаточных белков клеток-хозяина СНО. Выявлено, что в случае применения сорбента MabSelect Sure наибольший выход белка из раствора достигается при значении pH 3,6, а при использовании сорбента SunResin – 3,4.

Ключевые слова: иммуноглобулин, аффинная хроматография, сорбент, культуральная жидкость, динамическая емкость, очистка, выделение

COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF SORBENTS FOR THE PURIFICATION OF IMMUNOGLOBULIN IGG1 BY THE METHOD OF AFFINITY CHROMATOGRAPHY

O.S. Salina,

master, direction "Chemical technology", program "Chemistry and
technology of biologically active substances"

E.A. Vlasova,

assistant professor,
ISUCT,
Ivanovo

Annotation: In this work, the sorption capacity of affinity sorbents based on agarose: MabSelect Sure (USA) and SunResin (China) was studied. A comparison of their effectiveness for the purification (isolation) of human immunoglobulin IgG1 from the culture fluid was carried out. The optimal weight of the protein during its isolation from the culture liquid for applying to the column with the sorbents, the optimal volume of the culture liquid for applying it to the sorbent were determined. The optimal dynamic capacity of sorbents was calculated: for MabSelect Sure it is 22.5 mg/ml, for SunResin it is 21.3 mg/ml. The influence of the pH of the eluent solution on the degree of chromatographic purification and the yield of the target protein using these sorbents was studied. The optimal pH of this solution for maximum protein isolation was determined. It was found that in the case of using the MabSelect Sure, the highest protein yield from the solution is achieved at a pH 3.6, and when using the SunResin pH is 3.4.

Keywords: immunoglobulin, affinity chromatography, sorbent, culture liquid, dynamic capacity, purification, isolation

В настоящее время развивается область по получению биотерапевтических препаратов, наиболее распространенными из которых являются препараты на основе иммуноглобулина - моноклональные антитела [1, 2]. Их основное преимущество - высокая эффективность при лечении аутоиммунных, онкологических, инфекционных и других заболеваний [3-6]. Очистка целевого продукта - неотъемлемая часть процесса производства таких препаратов. При этом

одним из главных этапов является выделение антител из культуральной жидкости, которое проводится на аффинных сорбентах [7]. Этот процесс - один из самых дорогостоящих в ходе производства препаратов, в связи с чем, на этапе разработки технологии получения готовой лекарственной формы необходимо проводить оценку эффективности хроматографических сорбентов.

Антитело, или иммуноглобулин (IgG), - это крупный белок, состоящий, как правило, из двух тяжелых и двух легких цепей [8, 9]. Именно такое строение обеспечивает способность антител узнавать конкретные антигены и взаимодействовать с клетками собственной иммунной системы. Разделение IgG и его фрагментов основано на высоком сродстве к белку А. Белок А - это белок с молекулярной массой 40-60 кДа, выделенный с поверхности клеточной стенки золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*). Белок А используется в биохимических исследованиях, т.к. хорошо связывает многие иммуноглобулины млекопитающих, особенно, иммуноглобулины класса G [10, 11]. Аналогичный белок G связывается с Fc-фрагментом IgG. Белки А и G – бактериальные протеины из *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus* соответственно.

Самой большой трудностью работы с генно-инженерными белками и продвижения их на фармацевтический рынок является вопрос биологической безопасности. Белковая молекула, произведённая в чужеродном продуценте, может быть выделена с примесями, в том числе с фрагментами ДНК клетки - хозяина, ее белками, полисахаридами и эндотоксинами, а также вирусами. Применение препаратов с подобными контаминациями чревато серьёзными осложнениями.

Развитие способов и методов очистки белков - необходимая предпосылка для прогресса биотехнологии. Большинство стратегий очистки включает те или иные формы хроматографии: ионообменную, гидрофобных взаимодействий, гель-фильтрацию, аффинную. Различные методы хроматографии с различной селективностью могут образовывать мощные комбинации для очистки любых биомолекул.

Аффинная хроматография – это метод очистки и разделения белков, основанный на их избирательном взаимодействии с лигандом, ковалентно связанным с инертным нерастворимым носителем [12, 13]. В качестве аффинных сорбентов используются сефадексы (продукты сшивки 1-хлор-2,3-эпоксипропаном декстрана-полисахарида), агароза

(главный гелеобразующий компонент агара) [7]. Последний обладает более высокой пористостью.

Цель настоящей работы заключается в изучении сорбционной способности аффинных сорбентов на основе агарозы – MabSelect Sure (производство США) и SunResin (производство Китай) и сравнении их эффективности для очистки (выделения) человеческого иммуноглобулина IgG1, а также подборе оптимальных условий для максимального извлечения данного белка из культуральной жидкости с помощью указанных сорбентов.

MabSelect SuRe - это устойчивая к щелочам смола, полученная из белка А, для захвата моноклональных антител из больших объемов культуральной жидкости с помощью хроматографии в уплотненном слое [14]. Лиганд MabSelect SuRe, производный от белка А, продуцируется в *Escherichia coli*. Ферментация и последующая очистка осуществляются при отсутствии продуктов животного происхождения. Лиганд специально разработан для создания аффинной смолы с повышенной щелочной стабильностью и высокой способностью связывания IgG. SunResin – аналог MabSelect SuRe.

Размер частиц исследуемых сорбентов 75 мкм, рабочий диапазон рН от 3 до 12, температура от 2 до 40 °С. Они химически стабильны ко всем водным буферным растворам.

Ключевые этапы аффинного разделения показаны на рисунке 1. Колонка заполняется сорбентом, покрытым веществом, которое способно узнавать нужную молекулу. После пропускания через колонку смеси веществ в ней задержится только то, что способно специфически связаться с сорбентом. Затем это вещество снимается с колонки раствором с другим значением рН.

Рисунок 1 - Схематичное изображение очистки методом аффинной хроматографии

Внешний вид стандартной конфигурации хроматографической системы АКТА Pure 25 L показан на рисунке 2; описание компонентов представлено в таблице 1. Для управления хроматографической системой АКТА Pure используется программное обеспечение UNICORN.

Рисунок 2 - Внешний вид стандартной конфигурации хроматографической системы

Таблица 1 – Описание компонентов стандартной конфигурации хроматографической системы

Компонент	Описание
1	Впускной клапан
2	Емкость для обмыва плунжеров насоса
3	Системный насос В
4	Датчик давления
5	Системный насос А
6	Миксер
7	Выпускной клапан
8	Инжекционный клапан
9	Датчик проводимости
10	Клапан колонки
11	УФ – монитор

В работе использовались следующие растворы:

- для уравнивания: буфер фосфатно-солевой, pH 7,3;
- для промывки сорбента: 20 mM ацетат натрия, pH 5,5;
- для элюции целевого белка: 50 mM ацетат натрия, pH 3,2;
- для санитизации сорбента: 0,1 М гидроксид натрия;
- для консервирования сорбента: 20% раствор этанола.

Последовательность выполнения хроматографической очистки следующая: уравнивание фосфатно-солевым раствором → нанесение культуральной жидкости → промывка фосфатно-солевым раствором → промывка ацетатом натрия (20 mM) → элюция ацетатом натрия (50 mM) → санитизация 0,1 М гидроксидом натрия → уравнивание фосфатно-солевым раствором → консервация 20%-ным раствором этанола.

На рисунке 3 представлена хроматограмма определения продуктивности культуральной жидкости, на основании данных которой определено среднее значение оптической плотности выделенного белка $A = 0,749$. Объем собранного образца $V_{\text{образца}} = 5,97$ мл.

Рисунок 3 – Хроматограмма продуктивности культуральной жидкости

Далее рассчитана концентрация белка, исходя из закона Ламберта-Бугера-Бера (формула 1), и масса его в данном объеме. Определение оптической плотности белка (A) осуществлялось при длине волны 280 нм, соответствующей поглощению в белке остатков

триптофана и тирозина. Исследуемый раствор готовят так, чтобы оптическая плотность находилась в интервале значений 0,2-0,8. В расчете использовано известное значение коэффициента молярного поглощения ($\varepsilon = 1,396$ л/(моль·см)), исходя из аминокислотной последовательности белка.

$$A = \varepsilon \cdot C \cdot l \quad (1)$$

где ε - коэффициент молярного поглощения, л/(моль·см)),

C – концентрация белка, мг/мл,

l - длина слоя раствора, см.

$$C = \frac{A}{\varepsilon \cdot l} = \frac{0,749}{1,396 \cdot 0,2} = 2,68 \text{ (мг/мл)}$$

$$m = C \cdot V_{\text{образца}} = 2,68 \cdot 5,97 = 16 \text{ (мг)}$$

Продуктивность культуральной жидкости ($P_{\text{кж}}$) определялась по формуле (2):

$$P_{\text{кж}} = \frac{m}{V_{\text{кж}}}, \quad (2)$$

где m – масса белка в полученном образце, мг,

$V_{\text{кж}}$ – объем культуральной жидкости, которая наносилась на колонку, 10 мл.

Продуктивность культуральной жидкости составила 1,6 мг/мл.

Для установления оптимального объема нанесения культуральной жидкости на колонку необходимо определить динамическую емкость сорбента. Последняя необходима для определения максимального количества белка, которое можно нанести на 1 мл конкретного сорбента. На рисунке 4 показана зависимость динамической емкости MabSelect SuRe от времени контакта сорбента с белком (τ) для очищенного моноклонального антитела. Время контакта для данного эксперимента – 2 мин. Из рисунка 4 видно, что при 2 минутах контакта концентрация белка составляет 30 мг/мл.

Рисунок 4 - Взаимосвязь между динамической емкостью и временем контакта для MabSelect SuRe для очищенного моноклонального антитела

Сначала был рассчитан объем культуральной жидкости, которую необходимо нанести в перегрузе колонки ($V_{кж}$), применив формулу (3), при следующих условиях: время контакта ($\tau = 2$ мин), объем колонки ($V = 5$ мл), концентрация для нанесения ($C = 35$ мг/мл), продуктивность культуральной жидкости ($P_{кж} = 1,6$ мг/мл). Он составил 109,4 мл. Масса белка m в перегрузе колонки, рассчитанная по формуле (4), равна 175 мг. Определена скорость потока v по формуле (5); она составила 2,5 мл/мин.

$$V_{кж} = \frac{m}{P_{кж}} \quad (3)$$

$$m = C \cdot V \quad (4)$$

$$v = V/\tau \quad (5)$$

Далее проведено выделение белка из культуральной жидкости на сорбенте MabSelect Sure. На рисунке 5 показана хроматограмма, из которой найден объем собранного образца ($V_{образца} = 8,68$ мл).

Рисунок 5 - Хроматограмма определения динамической емкости сорбента MabSelect SuRe

Из рисунка 5 также видно, что пик элюции (изображен голубым цветом) превышает значение оптической плотности 2,5. Поэтому необходимо разбавить образец, чтобы попасть в зону значений 0,2-0,8 согласно закону Ламберта-Бугера-Бера.

Для этого была рассчитана примерная концентрация белка ($C_1 = 20$ мг/мл) по формуле (6), коэффициент разбавления образца ($k = 60$) по формуле (7), чтобы оптическая плотность A находилась в зоне значений 0,2-0,8.

$$C_1 = \frac{m}{V_{\text{образца}}} \quad (6)$$

где m – масса белка, 175 мг;
 $V_{\text{образца}}$ – объем образца, 8,68 мл.

$$k = \frac{c_1 \cdot \varepsilon \cdot l}{A} \quad (7)$$

где C_1 - примерная концентрация белка, 20 мг/мл;
 ε - коэффициент молярного поглощения, 1,396 л/(моль·см));
 l - толщина слоя раствора, 1 см;
 A – оптическая плотность белка при 280 нм, она равна 0,5.

Рассчитаны концентрация полученного образца белка ($c = 16,2$ мг/мл) по формуле (8), масса нанесенного белка ($m = 140,6$ мг) по формуле (9), оптимальная динамическая емкость сорбента ($ОДЕ = 22,5$ мг/мл) по формуле (10), оптимальная масса для нанесения с учетом динамической емкости сорбента ($m = 112,5$ мг) по формуле

(11), оптимальный объем культуральной жидкости, который необходимо нанести на колонку ($V_{кж} = 70,3$ мл) по формуле (12).

$$C = \frac{A}{\varepsilon l} \cdot k \quad (8)$$

где $A = 0,376$;

$l = 1$ см;

$k = 60$

$$m = V_{образца} \cdot c \quad (9)$$

где $V_{образца} = 8,68$ мл;

$c = 16,2$ мг/мл.

$$\text{ОДЕ} = \frac{m}{V_{колонки}} - 20\% \quad (10)$$

где $m = 140,6$ мг;

$V_{колонки} = 5$ мл.

$$m = \text{ОДЕ} \cdot V_{колонки} \quad (11)$$

где $\text{ОДЕ} = 22,5$ мг/мл;

$V_{колонки} = 5$ мл

$$V_{кж} = \frac{m}{P_{кж}} \quad (12)$$

где $m = 112,5$ мг;

$P_{кж} = 1,6$ мг/мл.

Далее рассчитаны масса белка и объем культуральной жидкости, который необходимо нанести на колонку в перегрузе для определения оптимальной динамической емкости в случае использования сорбента SunResin по формулам 4 и 3 соответственно (объем колонки $V = 2,5$ мл). Объем культуральной жидкости $V_{кж}$ равен 54,7 мл, масса белка $m = 87,5$ мг. Скорость потока v , рассчитанная по формуле (5), составила 1,25 мл/мин.

Хроматограмма для определения динамической емкости сорбента SunResin приведена на рисунке 6, на котором четко виден пик перед элюцией целевого белка ($A = 0,3$). Это свидетельствует о том, что во время промывки кондиционирующим буферным раствором ацетата натрия (20 mM, pH 5,5) произошла некоторая потеря целевого белка. Таким образом, можно сделать вывод о том, что следует заменить кондиционирующий раствор, т.к. для данного сорбента он не подходит.

Рисунок 6 - Хроматограмма определения динамической емкости сорбента SunResin

Раствор для кондиционирующей промывки сорбента заменен на раствор фосфата натрия (50 mM, pH 6,0) и снова было проведено выделение белка. По полученной вновь хроматограмме найден объем собранного образца; он равен 6,14 мл.

На хроматограмме (рисунок 6) видно, что пик элюции (изображен голубым цветом) превышает значение 2,5 AU (2500 mAU). Поэтому далее была рассчитана примерная концентрация белка, коэффициент разбавления образца, чтобы соответствовать зоне значений оптической плотности 0,2-0,8 для замера ее на спектрофотометре. Они составили 14,25 мг/мл и 40 соответственно.

Рассчитаны концентрация полученного образца белка ($C = 10,86$ мг/мл) по формуле (8), масса нанесенного белка ($m = 66,68$ мг) по формуле (9), оптимальная динамическая емкость сорбента ($ОДЕ = 21,3$ мг/мл) по формуле (10), оптимальная масса для нанесения с учетом динамической емкости сорбента ($m = 53,25$ мг) по формуле (11), оптимальный объем культуральной жидкости, который необходимо нанести на колонку ($V_{кжс} = 33,3$ мл) по формуле (12).

Для получения аффинно очищенного белка в свободном виде, необходимо провести диссоциацию биоспецифически связанных молекул, т.е. элюцию. Ослабление биоспецифических взаимодействий для осуществления элюции может быть достигнуто несколькими приемами. Одно из них - изменение pH. Условия элюирования в

аффинной хроматографии могут напрямую влиять на критический показатель качества. Элюирование достигается путем выбора условий, которые эффективно разрушают то, что в физиологических условиях является сильным специфическим взаимодействием. Такие условия элюирования могут быть жесткими с точки зрения химии белков. Например, воздействие кислых значений pH на IgG во время элюирования с белком А может привести к образованию агрегатов. pH элюирования остается критическим параметром в хроматографии с белком А, который требует оптимизации и строгого контроля.

Эксперименты проводились по тем же, представленным выше, параметрам аффинной очистки, за исключением изменения pH в элюирующем растворе. На рисунке 7 приведена типичная хроматограмма очистки целевого белка на сорбенте MabSelect Sure. Хроматограмма очистки целевого белка на сорбенте SunResin выглядит аналогично.

Рисунок 7 - Хроматограмма очистки целевого белка на сорбенте MabSelect Sure

По данным проведенных экспериментов определены концентрация и масса выделенного белка (по формулам 8 и 9 соответственно), а также выход целевого белка φ (по формуле 13).

$$\varphi = \frac{m}{V_{\text{КЖ}}} \quad (13)$$

где m – масса белка в полученных объемах образцов, мг;

$V_{кжс}$ - объем культуральной жидкости, которая наносилась на сорбент с учетом доведения рН до 5,5 перед разбавлением образцов для замера на спектрофотометре, мл.

Результаты по влиянию рН элюирующего раствора на степень хроматографической очистки белков на исследуемых в работе сорбентах сведены в таблицу 2. Содержание белков клетки-хозяина определялось методом иммуноферментного анализа (ИФА), хроматографическая чистота белка, т.е. определение содержания мономеров, агрегатов и фрагментов определялась методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) гель-фильтрации.

Таблица 2 – Влияние рН элюирующего раствора на степень хроматографической очистки белков на сорбентах

Показатели	MabSelect Sure			SunResin		
	рН			рН		
	3,2	3,4	3,6	3,2	3,4	3,6
Объем с (учетом доведения до нужного рН) $V_{образца}$, мл	8,48 (+0,45)	9,16 (+0,45)	10,00 (+0,65)	6,14 (+0,30)	6,43 (+0,45)	6,70 (+0,65)
Оптическая плотность A	0,433	0,386	0,374	0,545	0,539	0,501
Концентрация C , мг/мл	12,4	11,6	10,72	7,81	7,72	7,18
Масса белка m , мг	110,73	106,29	114,17	50,3	51,95	50,26
Выход целевого белка φ , мг/мл	1,57	1,51	1,62	1,51	1,56	1,50
Содержание белков клетки-хозяина, нг/мг	571,89	877,48	396,74	431,7	347,0	427,4
Содержание мономеров, %	99,3	99,3	99,3	99,2	99,2	99,2
Содержание агрегатов и фрагментов, %	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8

Из данных таблицы 2 видно, что выход целевого белка при проведении аффинной хроматографии на сорбенте MabSelect Sure равен 1,62 мг/мл при использовании раствора для элюции с pH 3,6 является самым высоким среди проведенных экспериментов. Наибольший выход целевого белка на сорбенте SunResin (1,56 мг/мл) получен при использовании раствора для элюции с pH 3,4. Это свидетельствует о том, что у сорбентов различается рабочий уровень pH. Более низкий выход целевого белка на сорбенте SunResin показывает, что у последнего ниже динамической емкости по сравнению с таковой у сорбента MabSelect Sure, т.е. при работе с SunResin необходимо нагружать меньшее количество белка.

Таким образом, в настоящей работе определены оптимальные условия для эффективного выделения (очистки) белка с помощью аффинной хроматографии для каждого исследуемого сорбента.

Список литературы

[1] Олефир Ю.В. Современные биологические / биотехнологические лекарственные препараты. Актуальные вопросы разработки и перспективы использования [Текст] / Ю.В. Олефир, Н.В. Медуницын, Ж.И. Авдеева, А.А. Солдатов, А.А. Мовсесянц, В.А. Меркулов, В.П. Бондарев // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. - 2016. Т.16. № 2. 67-77 с.

[2] Уваров Д.А. Глобальный рынок моноклональных антител: продажи, цены, потребность [Текст] / Д.А. Уваров // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. – 2021. Т. 18. № 2. 64-76 с.

[3] Burgt Y.E.M. Structural analysis of monoclonal antibodies by ultrahigh resolution MALDI in-source decay FT-ICR mass spectrometry [Text] / Y.E.M. Burgt, D.P.A. Kilgour, Y.O. Tsybin, K. Srzentić, L. Fornelli, A. Beck, M. Wuhrer, S. Nicolardi // Analytical Chemistry. - 2019. V. 91. N 3. 2079-2085 p.

[4] Оловникова Н.И. Иммунопрофилактика реузс-иммунизации: перспектива создания моноклонального иммуноглобулина для предупреждения гемолитической болезни новорожденных [Текст] / Н.И. Оловникова, Т.Л. Николаева, М.А. Эршлер // Иммунология. - 2018. Т. 39. № 1. 74-80 с.

[5] Солопова О.Н. Биспецифические антитела в клинике и клинических исследованиях (обзор литературы) [Текст] / О.Н. Солопова, В.А. Мисюрин // Клиническая онкогематология. - 2019. Т. 12. № 2. 125-144 с.

[6] Карачунский А.И. Анти-CD19-моноклональные антитела при острой лимфобластной лейкемии у детей [Текст] / А.И. Карачунский, Ю.В. Румянцева, А. Штакельберг // Российский журнал детской гематологии и онкологии. - 2016. Т. 3. № 4. 60-72 с.

[7] Гарипова М.И. Химия полипептидных соединений: учебное пособие. / М.И. Гарипова – Уфа: БашГУ, 2016. 120 с.

[8] Chiu M.L. Antibody structure and function: the basis for engineering therapeutics [Text] / M.L. Chiu, D.R. Goulet, A. Teplyakov, G.L. Gilliland // Antibodies. - 2019. V. 55. N 8. 1-80 p.

[9] Wan H. Immunoglobulin classification based on FC* and GC* features [Text] / H. Wan, J. Zhang, Y. Ding, H. Wang, G. Tian // Frontiers in Genetics. - 2022. V. 12. 1-8 p.

[10] Blötz C. Characterization of an Immunoglobulin binding protein (IbpM) from mycoplasma pneumonia [Text] / C. Blötz, N. Singh, R. Dumke, J. Stülke // Frontiers in Microbiology. - 2020. V. 11. 1-12 p.

[11] Cruz A.R. Staphylococcal protein A inhibits complement activation by interfering with IgG hexamer formation [Text] / A.R. Cruz, M.A. Boer, J. Strasser, S.H.M. Rooijackers // PNAS. - 2021. V. 118. N 7. 1-11 p.

[12] Rodriguez E.L. Affinity chromatography: A review of trends and developments over the past 50 years [Text] / E.L. Rodriguez, S. Poddar, S. Iftexhar, K. Suh, A.G. Woolfork, S. Ovbude, A. Pekarek, M. Walters, S. Lott, D.S. Hage // Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. - 2020. V. 1157. 122332 p.

[13] Sirisha P. A overview on affinity chromatography: a review [Text] / P. Sirisha // American Journal of Pharmaceutical Research. - 2018. V. 8. N 7. 1462-1472 p.

[14] MabSelect SuRe. Affinity chromatography. Instructions for use [Электронный ресурс]. – URL: <https://cdn.cytivalifesciences.com/api/public/content/digi-13586-original>. (дата обращения: 05.02.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Olefir Yu.V. Modern biological / biotechnological drugs. Topical issues of development and prospects for use [Text] / Yu.V. Olefir, N.V. Medunitsyn, Zh.I. Avdeeva, A.A. Soldatov, A.A. Movsesyants, V.A.

Merkulov, V.P. Bondarev // BIOpreparations. Prevention, diagnosis, treatment. - 2016. V.16. No. 2. 67-77 p.

[2] Uvarov D.A. Global market for monoclonal antibodies: sales, prices, demand [Text] / D.A. Uvarov // Bulletin of the Russian Economic University named after G.V. Plekhanov. – 2021. V. 18. No. 2. 64-76 p.

[3] Burgt Y.E.M. Structural analysis of monoclonal antibodies by ultrahigh resolution MALDI in-source decay FT-ICR mass spectrometry [Text] / Y.E.M. Burgt, D.P.A. Kilgour, Y.O. Tsybin, K. Srzentić, L. Fornelli, A. Beck, M. Wuhler, S. Nicolardi // Analytical Chemistry. - 2019. V. 91. N 3. 2079-2085 p.

[4] Olovnikova N.I. Immunoprophylaxis of Rh immunization: the prospect of creating a monoclonal immunoglobulin to prevent hemolytic disease of the newborn [Text] / N.I. Olovnikova, T.L. Nikolaeva, M.A. Ershler // Immunology. - 2018. V. 39. No. 1. 74-80 p.

[5] Solopova O.N. Bispecific antibodies in the clinic and clinical trials (literature review) [Text] / O.N. Solopova, V.A. Misyurin // Clinical oncohematology. - 2019. V. 12. No. 2. 125-144 p.

[6] Karachunsky A.I. Anti-CD19-monoclonal antibodies in acute lymphoblastic leukemia in children [Text] / A.I. Karachunsky, Yu.V. Rummyantseva, A. Stackelberg // Russian Journal of Pediatric Hematology and Oncology. - 2016. V. 3. No. 4. 60-72 p.

[7] Garipova M.I. Chemistry of polypeptide compounds: textbook. / M.I. Garipova - Ufa: BashGU, 2016. 120 p.

[8] Chiu M.L. Antibody structure and function: the basis for engineering therapeutics [Text] / M.L. Chiu, D.R. Goulet, A. Teplyakov, G.L. Gilliland // Antibodies. - 2019. V. 55. N 8. 1-80 p.

[9] Wan H. Immunoglobulin classification based on FC* and GC* features [Text] / H. Wan, J. Zhang, Y. Ding, H. Wang, G. Tian // Frontiers in Genetics. - 2022. V. 12. 1-8 p.

[10] Blötz C. Characterization of an Immunoglobulin binding protein (IbpM) from mycoplasma pneumonia [Text] / C. Blötz, N. Singh, R. Dumke, J. Stülke // Frontiers in Microbiology. - 2020. V. 11. 1-12 p.

[11] Cruz A.R. Staphylococcal protein A inhibits complement activation by interfering with IgG hexamer formation [Text] / A.R. Cruz, M.A. Boer, J. Strasser, S.H.M. Rooijackers // PNAS. - 2021. V. 118. N 7. 1-11 p.

[12] Rodriguez E.L. Affinity chromatography: A review of trends and developments over the past 50 years [Text] / E.L. Rodriguez, S. Poddar, S.

Iftekhar, K. Suh, A.G. Woolfork, S. Ovbude, A. Pekarek, M. Walters, S. Lott, D.S. Hage // Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. - 2020. V. 1157. 122332 p.

[13] Sirisha P. A overview on affinity chromatography: a review [Text] / P. Sirisha // American Journal of Pharmaceutical Research. - 2018. V. 8. N 7. 1462-1472 p.

[14] MabSelect SuRe. Affinity chromatography. Instructions for use [Electronic resource]. – URL: <https://cdn.cytivalifesciences.com/api/public/content/digi-13586-original>. (date of access: 05.02.2023).

© О.С. Салина, Е.А. Власова, 2023

Поступила в редакцию 09.02.2023

Принята к публикации 16.02.2023

Для цитирования:

Салина О.С., Власова Е.А. Сравнение эффективности сорбентов для очистки иммуноглобулина IgG1 методом аффинной хроматографии // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-2(26). С. 11-27. URL: <https://ip-journal.ru/>